

CHET TILLARINI O'RGATISHDA INTERFAOL TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Maripova Gulsora

Tabiiy fanlar bo'yicha chet tillari kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya : maqolada chet tilarini o'rganish jarayonida qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari va ularni o'rni , ahamiyati borasida fikrlar va ta'limning asosiy strategiyasi - bu o'quvchiga yo'naltirilgan yondashuv bo'lib, u ta'lim jarayonining markazida bolaning shaxsiyati, uning qobiliyatlari , moyilligi va ehtiyojlarini qo'yadi. Bularning barchasini yangi ta'lim texnologiyalari asosida amalga oshirish mumkin. Zamonaviy interfaol pedagogik texnologiyalarga (IPT) quyidagilar kiradi: dialogli muloqot, tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish, qaror qabul qilish qobiliyati sanalishi yoritib o'tilgan.

Kalit so'zlar: til, ta'lim, texnologiya, ong, faoliyat, strategic, xususiyat, sifat, o'qitish, usullar.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Марипова Гульсора

Преподаватель кафедры иностранных языков естественных наук

Аннотация: в статье рассматриваются образовательные технологии, используемые в процессе изучения иностранных языков и их роль и значение, а также основной стратегией обучения является личностно-ориентированный подход, который находится в центре образовательного процесса, устанавливает личность ребенка, способностей, склонностей и потребностей. Все это можно сделать на основе новых образовательных технологий. К современным

интерактивным педагогическим технологиям (ИПТ) относятся следующие: выделяются диалогическое общение, критическое мышление, решение проблем, навыки принятия решений.

Ключевые слова: язык, образование, технология, сознание, деятельность, стратегическое, свойство, качество, обучение, методы.

USE OF INTERACTIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES

Maripova Gulsora

Teacher of the Department of Foreign Languages in Natural Sciences

Abstract: the article discusses educational technologies used in the process of learning foreign languages and their role and importance, and the main strategy of education is a student-oriented approach, which is at the center of the educational process. sets the child's personality, abilities, inclinations and needs. All this can be done on the basis of new educational technologies. Modern interactive pedagogical technologies (IPT) include the following: dialogic communication, critical thinking, problem solving, decision-making skills are highlighted.

Key words: language, education, technology, consciousness, activity, strategic, feature, quality, teaching, methods.

Hozirgi vaqtda maktab ta'limini rivojlantirishning strategik vazifasi uning mazmunini, o'qitish usullarini yangilash va shu asosda ta'limning printsiplial jihatdan yangi sifatiga erishishdan iborat. Chet tili o'qitishni tashkil etishda e'tiborga olinishi kerak bo'lgan bir qator xususiyatlarga ega, xususan:

-fanlararo - nutq mazmuni turli bilim sohalaridan ma'lumotlar bo'lishi mumkin;

- ko'p darajali - bir tomondan, turli xil til vositalarini, ikkinchi tomondan, nutqning to'rt turi bo'yicha ko'nikmalarni egallash kerak;

- ko'p funksiyalilik - chet tili o'rganish maqsadi va bilimning boshqa sohalarida ma'lumot olish vositasi sifatida harakat qilishi mumkin;

- vaziyatlilik - situatsion chet tilidagi muloqot sharoitida aniq kommunikativ vazifalarni hal qilish. Ushbu bosqichda chet tilini o'qitishning asosiy maqsadi kommunikativ kompetentsiyani shakllantirishdir, ya'ni real til muhitida chet tilidagi shaxslararo va madaniyatlararo muloqotni amalga oshirish qobiliyati va tayyorligida bilishimiz mumkin. Ta'limning asosiy strategiyasi - bu o'quvchiga yo'naltirilgan yondashuv bo'lib, u ta'lim jarayonining markazida bolaning shaxsiyati, uning qobiliyatlari, moyilligi va ehtiyojlarini qo'yadi. Bularning barchasini yangi ta'lim texnologiyalari asosida amalga oshirish mumkin. Zamonaviy interfaol pedagogik texnologiyalarga (IPT) quyidagilar kiradi: dialogli muloqot, tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish, qaror qabul qilish qobiliyati sanaladi. Turli pedagogik texnologiyalar o'quv faoliyatini diversifikatsiya qilishga yordam beradi, shuningdek, o'rganish motivatsiyasini oshirishga yordam beradi. Yangi ta'lim paradigmasi doirasida o'rganish motivatsiyasi muhim o'rin tutadi. Motivatsiyaning maqsadi - bolalarda mavzuga barqaror qiziqishni shakllantirish, kommunikativ va ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish.

Shunday qilib, o'qituvchining asosiy vazifasi talabalarning faol kognitiv faoliyatini rag'batlantirish, o'quv jarayonining har bir ishtirokchisining ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun texnika va usullarni tanlashdir. Chet tilini o'qitishning tanlangan texnikasi va usullari quyidagi vazifalarni hal qilish uchun mo'ljallangan: Bolalarning filologik ta'limini ta'minlash, ularni yoshligidan umuminsoniy madaniy qadriyatlar va milliy madaniyat bilan tanishtirish. Axloqiy tushunchalar va e'tiqodlarni shakllantirish uchun sharoit yaratish. Ijodiy va fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish uchun sharoit yaratish. Intellektual rivojlanish uchun fanlararo bilimlardan foydalanish imkoniyatlarini ochib berish. Mening ishimning

maqsadi - ingliz tili darslarida o'rganish motivatsiyasi va ta'lim samaradorligini oshirish va bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish vositasi sifatida zamonaviy pedagogik interfaol texnologiyalarning imkoniyatlarini aniqlash. Maqsadga muvofiq quyidagi vazifalar belgilandi:

– mahalliy va xorijiy metodik adabiyotlarda ta'limning innovatsion shakllarini o'rganish;

- ingliz tili darslarida IPT dan o'rganish samaradorligini oshirish va ijodkorlikni rivojlantirish vositasi sifatida foydalanish;

- turli zamonaviy pedagogik texnologiyalar: loyiha usullari, o'yin texnologiyalari, interfaol texnologiyalar, drammatizatsiya, AKTdan foydalanish, juftlik va kichik guruhlarda ishlash usullari orqali ingliz tili darslarida ijodiy faoliyat uchun sharoit yaratish;

– ingliz tili darslarida o'qitishning innovatsion shakllaridan foydalanish tajribasini umumlashtirish.

Shunday qilib, zamonaviy pedagogik texnologiyalar nafaqat o'qitishning texnik vositalari yoki kompyuterlaridan foydalanish, balki ta'lim samaradorligini oshiradigan o'quv jarayonini optimallashtirish tamoyillarini aniqlash va usullarini ishlab chiqishdir. O'z navbatida, ta'lim jarayonining samaradorligi axborot-ta'lim muhiti - ta'lim muassasasining asosiy ta'lim dasturini amalga oshirish uchun shart-sharoitlarni ta'minlaydigan axborot-ta'lim resurslari va vositalari tizimi bilan ta'minlanishi kerak. Chet tili o'qituvchisi bolalarga nutq faoliyati usullarini o'rgatadi, shuning uchun biz chet tillarini o'qitishning asosiy maqsadlaridan biri sifatida kommunikativ kompetensiya haqida gapiramiz. E.I. Passovning so'zlariga ko'ra kommunikativ usulning muallifi, kommunikativlik o'quv jarayonining nutq yo'nalishini nazarda tutadi, bu amaliy nutq maqsadiga erishishda emas, balki ushbu maqsadga erishish yo'lidan juda amaliy foydalanishdadir. Maktab o'quvchilarida nutq faoliyatining u yoki bu shaklida zarur ko'nikma va malakalarni, shuningdek, dastur va standartda belgilangan darajadagi lingvistik kompetentsiyani shakllantirish uchun har bir o'quvchi

uchun faol og'zaki amaliyot zarur. Til muhitidan tashqarida kommunikativ kompetentsiyani shakllantirish uchun darsni kommunikativ vazifalarni hal qilishga imkon beradigan shartli kommunikativ yoki kommunikativ mashqlar bilan to'ldirish etarli emas. Talabalarga fikrlash, fikrni keltirib chiqaradigan har qanday muammolarni hal qilish, ushbu muammolarni hal qilishning mumkin bo'lgan usullari haqida fikr yuritish imkoniyatini berish muhimdir, shunda bolalar o'z bayonotlarining mazmuniga e'tibor qaratadilar, shunda fikr diqqat markazida bo'ladi; til esa o'zining bevosita vazifasida - bu fikrlarni shakllantirish va shakllantirishda ishlaydi. Ta'limning zamonaviy shakllari yuqori kommunikativ qobiliyat va o'quvchilarni o'quv faoliyatiga faol jalb qilish, nutq va tinglash qobiliyatlari bilim va ko'nikmalarini faollashtirish, talabalarning kommunikativ kompetentsiyasini samarali rivojlantirish bilan tavsiflanadi. Bu zamonaviy ijtimoiy sharoitlarga moslashishga yordam beradi, chunki jamiyatga zamonaviy dunyoda tezda o'z o'rnini topadigan, mustaqil va tashabbuskor, o'z faoliyatida muvaffaqiyatga erishadigan odamlar kerak. Har qanday innovatsion faoliyatning zamirida ijodkorlik yotadi. Ijodiy faoliyat shaxsning hissiy va intellektual sohalarini rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Bu zamonaviy ta'lim jarayonining asosiy vazifalaridan biridir. Maktab o'quvchilarining qiziqishlarini uyg'otadigan va o'rganishga bo'lgan ishtiyoqni rivojlantiradigan texnologiya turli xil loyihalarni amalga oshirish bilan bog'liq. Ushbu texnologiyadan foydalanish sinfda ishning barcha mumkin bo'lgan shakllarini ta'minlashga imkon beradi: individual, guruh, jamoa, bu bolalarning mustaqilligi va ijodkorligini rag'batlantiradi. Dizayn texnologiyasi. Loyiha topshiriqlarini amalga oshirish talabalarga chet tilini o'rganishning amaliy afzalliklarini ko'rish imkonini beradi, bu esa ushbu fanni o'rganishga qiziqish va motivatsiyani oshiradi. Talabani o'quv jarayoniga faol jalb qilish orqali o'rganish muloqot san'atini egallashga olib keladi. Talabalarning darsda va darsdan tashqaridagi faolligi sezilarli darajada faollashadi. Ijodiy topshiriqlarni bajarishda hatto motivatsiyasi etarli bo'lmagan o'quvchilar ham tilga qiziqish bildiradilar. Kursning ma'lum mavzularini o'rganishda loyiha faoliyati usulidan foydalanish mumkin (masalan, "Mening ABC",

"Men va mening do'stim", "Sevimli menyu", "Bizning sinfimiz", "Mashhur odamlar", "Daryolar". London", "Yer sayyorasi", "Mening hayotimda xorijiy tillar" va boshqalar). Loyiha topshiriqlarini bajarib, talabalar chet tilidagi bilimlarini amalda qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Maktab o'quvchilarining o'zlari qimmatli mintaqaviy, leksik, grammatik materiallarni o'z ichiga olgan kerakli ma'lumotlarni topadilar, bu maqsadlar uchun nafaqat darslik materialidan, balki boshqa ma'lumot manbalaridan ham foydalanadilar. Ma'lumot qidirishda mening talabalarim ingliz tilini o'rganuvchilar uchun jurnallar va Internet resurslaridan faol foydalanadilar. Boshlang'ich maktabda bitta dars yoki uning bir qismiga mo'ljallangan mini loyihalardan ham, ularni bajarish uchun uzoq vaqt talab qiladigan yirik loyihalardan ham foydalanish mumkin. Loyihalar individual bo'lishi mumkin (masalan, kollaj yoki albom "Men va mening do'stlarim", "Mening oilam", "Mening birinchi kitobim") va guruh loyihalari ("Sevimli uy hayvonlari", "Bizning maktab"). Har xil turdagi loyihalar mavjud: Monoloyihalar Ushbu turdagi loyihalar mintaqaviy tadqiqotlar, ijtimoiy mavzular bilan bog'liq mavzularda eng yaxshi tarzda amalga oshiriladi. Ular maqsad va vazifalarni aniq belgilab beruvchi qat'iy tuzilmani talab qiladi. Fanlararo loyihalar

Bunday loyihalar maktabdan tashqarida amalga oshiriladi. Ular bir nechta mavzularni birlashtira oladi va murakkab muammolarni hal qiladi: voqealarni rivojlantirish, yozuvchilar ijodini o'rganish. Bunday tadbirlar barcha fan o'qituvchilari ishini muvofiqlashtirishni, oraliq nazoratning yaxshi ishlab chiqilgan shaklini va yakuniy taqdimotni talab qiladi. Masalan, men o'z ishimda adabiyot (bolalarni ingliz klassikasi durdonalari bilan tanishtirish) va musiqa ("Dunyo bo'ylab musiqa" loyahasini amalga oshirish uchun) o'qituvchilarining yordamiga murojaat qilishim kerak edi. Ushbu texnologiyaning leytmotivi chet tilini o'qitishning faollik xususiyatidir. Bu tamoyil ixtiyoriy va o'zboshimchalik asosida tashkil etilgan faoliyat o'rtasidagi muvozanatni saqlashda ifodalanadi. Darslarda beixtiyor yodlash mexanizmlarini optimallashtirish uchun loyiha faoliyati orqali real muloqot sharoitlari modellashtiriladi. Interaktiv texnologiyalar . Interfaol ta'limning mohiyati shundan

iboratki, o'quv jarayoni shunday tashkil etilganki, deyarli barcha o'quvchilar o'quv jarayoniga jalb qilinadi, ular o'zlari bilgan va o'ylagan narsalarni tushunish va mulohaza yuritish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Interfaol ta'lim bir vaqtning o'zida bir nechta muammolarni hal qiladi: u muloqot qobiliyatlarini rivojlantiradi, o'quv jarayoni ishtirokchilari o'rtasida hissiy aloqalarni o'rnatishga yordam beradi, axborot muammosini hal qiladi, chunki u talabalarni zarur ma'lumotlar bilan ta'minlaydi, ularsiz birgalikdagi faoliyatni amalga oshirish mumkin emas; umumiy ta'lim ko'nikmalarini rivojlantiradi va ta'lim vazifasini beradi, chunki u jamoada ishlashga o'rgatadi. Shunday qilib, men darslarimda keng qo'llaydigan bir nechta interfaol ta'lim texnologiyalarini e'tiboringizga havola etaman.

Karusel texnologiyasi. Ko'pgina interaktiv texnologiyalar singari, karusel ham psixologik treningdan olingan. Bolalar odatda bunday ishni juda yaxshi ko'radilar. Ikki halqa hosil bo'ladi: ichki va tashqi. Ichki halqa tashqi aylanaga qaragan holda turgan o'quvchilar, tashqi halqa esa har 30 soniyada aylana bo'ylab harakatlanuvchi o'quvchilardir. Shunday qilib, ular bir necha daqiqada bir nechta mavzularni gapirishga muvaffaq bo'lishadi va suhbatdoshni ularning to'g'riligiga ishonitirishga harakat qilishadi. Odob xarakteridagi dialoglar, tanishuv mavzusi, millati, jamoat joyidagi suhbat va hokazolar mukammal ishlab chiqilgan. Talabalar suhbatga jalb qilingan, dars dinamik va samarali. "Teatr" texnologiyasi tomoshabinlar kuzatuvchi, ekspert, tanqidchi va tahlilchi rolini bajaradigan spektaklga o'xshash narsadir. Bir nechta o'quvchilar vaziyatni doira ichida ko'rsatadilar, qolganlari esa kuzatadilar va tahlil qiladilar. Aktyorlarning vazifasi - tegishli kayfiyatni, hissiyotni, xarakter xususiyatini etkazish, tomoshabinning vazifasi - ularni payqash, xulosalarini tushuntirish, nimaga asoslanganligini, nimaga yo'naltirilganligini aytishdir. Sotsiologik so'rov texnologiyasi taklif etilayotgan mavzu bo'yicha ma'lumot to'plash maqsadida o'quvchilarning sinf bo'ylab harakatlanishini o'z ichiga oladi. Har bir ishtirokchi savollar va vazifalar ro'yxati bilan varaq oladi. O'qituvchi savol va javoblarni shakllantirishga yordam beradi, o'zaro aloqa ingliz tilida olib borilishiga ishonch hosil

qiladi. Rol o'ynash texnologiyasi. Rolli o'yin bir vaqtning o'zida nutq, o'yin va o'quv faoliyatidir. Talabalar nuqtai nazaridan, rolli o'yin - bu turli xil rollarda harakat qiladigan o'yin faoliyati. O'yinning tarbiyaviy tabiati ko'pincha ular tomonidan amalga oshirilmaydi. O'qituvchi uchun o'yinning maqsadi o'quvchilarning nutq qobiliyatlari va qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirishdir. Rolli o'yin nazorat qilinadi, uning tarbiyaviy tabiati o'qituvchi tomonidan aniq tushuniladi. Rolli o'yin shaxslararo munosabatlarga asoslanganligi sababli, u muloqotga bo'lgan ehtiyojni keltirib chiqaradi, unda xorijiy tilda ishtirok etishga qiziqish uyg'otadi, ya'ni. motivatsion funktsiyani bajaradi. Rolli o'yin ko'p jihatdan til vositalarini tanlash bilan belgilanadi, nutq qobiliyatlari va qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi, turli xil nutq vaziyatlarida o'quvchilarning muloqotini taqlid qilishga imkon beradi. Boshqacha qilib aytganda, bu shaxslararo muhitda ko'nikma va qobiliyatlarni o'zlashtirish uchun mashqdir. Shu munosabat bilan rol o'ynash tarbiyaviy funktsiyani ta'minlaydi. Rolli o'yin o'quvchilarning boshqa rolni o'ynash qobiliyatini shakllantiradi. Ingliz tili darslarida rolli o'yinlarning juda ko'p shakllari mavjud: taqdimotlar, qiziqish klublari, intervyular, yozishmalar, davra suhbatlari, matbuot anjumanlari, ekskursiyalar, ertaklar, hisobotlar va boshqalar. O'quv natijalari shuni ko'rsatadiki, chet tili darslarida rolli o'yinlardan foydalanish o'quvchilar nutqida sifat (dialogik birliklarning xilma-xilligi, nutq sheriklarining tashabbusi, nutqning emotsionalligi) va miqdoriy (nutqning to'g'riligi, nutq hajmi) ijobiy o'zgarishlarga yordam beradi. nutq, nutq tezligi).

Quyida "Mehmonxonada" rolli o'yinining namunaviy rejasi keltirilgan.

1-bosqich. Dars mavzusi e'lon qilinadi va vaziyat bilan tanishtiriladi. O'qituvchi (o'yin rahbari) vazifa qo'yadi, o'yin shartlarini tushuntiradi, ingliz tilida muloqot qilish uchun topshiriq mavzularini tarqatadi. Barcha materiallar bo'laklarga bo'linadi va o'yin dasturi taklif etiladi. O'yin davomida barcha mumkin bo'lgan dialoglar va vaziyatlar mavzuni o'rganish jarayonida batafsil ishlab chiqiladi.

Rolli o'yinga tayyorgarlik ko'rishda talabalar mustaqil ishlash ko'nikmalarini shakllantirishga hissa qo'shadigan o'zlarining "mahalliy" mamlakatlari haqida

materiallarni topishlari, fotosuratlar, rasmlar to'plashlari, vizual materiallarni o'zlari tayyorlashlari kerak: tashrif qog'ozlari, "Menejer", " Resepsiyonist". Demak, har bir o'quvchining vazifasi: "Tanish" vaziyatida qatnashish uchun o'z "afsona"sini tayyorlash; "Mehmonxonada tartibga solish" vaziyatida ishtirok etish uchun dialog tayyorlang; xonada qolish paytida paydo bo'lishi mumkin bo'lgan muammo bilan chiqish (uskunaning noto'g'ri ishlashi, qo'shnilarning shovqini va boshqalar). Oddiy vaziyatda "Mehmonxonada o'zini tutish qoidalari" siz matnni diqqat bilan tinglashingiz va topshiriqni bajarishingiz kerak; turli mamlakatlarning urf-odatlarini va an'analariga bag'ishlangan matbuot anjumanida ishtirok etish; Mehmonxonada qolish haqida sharh yozing. O'rganilgan fonetik, grammatik va leksik materiallar quyidagi mavzularda qo'llaniladi:

Aeroportdagi vaziyat.

"Mehmonxonalar" matni ustida ishlash.

a) matnni o'qish.

b) Tushunish darajasini tekshirish.

Mehmonxonadagi vaziyat. Xonalarni bron qilish. Mehmonxonada ro'yxatdan o'tish.

a) Rahbarning nutqi.

b) mehmonxona xonasini bron qilish.

c) maishiy xizmatlar va texnik xizmat ko'rsatish.

Aktyorlar ish safari chog'ida uchrashgan mehmonxona hayoti va sahnalarini takrorlaydilar. Kasbiy lug'atdan foydalanishga alohida e'tibor beriladi. Har bir ishtirokchi mehmonxonaga tashrif buyuruvchi kartani oladi va uning tashqi tomonining chap tomonini to'ldiradi. Matbuot anjumani. Bolalar o'zlarining "vatan" mamlakatlari haqida hikoyalar, shaharlar va diqqatga sazovor joylar ko'rinishidagi rasmlar va fotosuratlar tayyorladilar. Sharhlarni tuzish. Talabalar mehmonxona mehmon kartasining o'ng tomonida sharhlar yozadilar.

Xulosa qilish Rahbar o'yinchilarning ishini tahlil qiladi, g'oliblarni nems tilida muloqotning juftlik va jamoaviy shakllarida e'lon qiladi. Talabalar rolli o'yindan keyin o'z-o'zini baholash kartalarini to'ldirishga taklif qilinadi. Ishbilarmonlik muloqotining odob-axloq qoidalari hisobga olinadi, fonetikaga, talaffuzga, leksik materialdan, ayniqsa, professional lug'atdan foydalanishga e'tibor beriladi. Amaldagi texnologiyalar ro'yxati cheksiz davom ettirilishi mumkin, barchasi o'qituvchining ijodkorligi va mahoratiga bog'liq. Language Portfolio texnologiyalari talabalarga yutuqlarini namoyish etishda yordam beradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Borzova E.V. Katta sinflarda chet tili darslarida juftlik va guruh ishlari / E.V. Borzova // Til. Nutq. Aloqa. - 2000. - 4-son. - B.4-15.
2. Lyudis V. Ya. Innovatsion ta'lim va fan. - M., 1992 yil. Federal davlat ta'lim standartining ikkinchi avlodini amalga oshirish uchun asos sifatida chet tillarini o'qitishga innovatsion yondashuvlar <http://www.surwiki.ru/wiki/index.php/>
3. Slastenin V. A., Podimova L. S. Pedagogika: innovatsion faoliyat. - M., 1997 yil.
4. Polat E.S. Chet tili darslarida loyihalar usuli / E.S. Po'lat // Inostr. maktabda tillar. - 2000. - N 2. - S.3-10; N 3. - S.3-9. XXI asrda chet tilini o'rgatish: muammolar va istiqbollari: Vseros materiallari. ilmiy-amaliy. konf. - M., 1998. - 120 b.
5. Chusovskaya I.V. Chet tillarini o'qitishda kompyuter / I.V. Chusovskaya // Informatika va ta'lim. - 2000. - N 9. - S.35-36.